

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президентли

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабуллович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и пренатальной патологии детей Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ikhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

УДК 616.314.17-008.1: 616.36-003.826

IBRAGIMOVA Malika Khudaiberganovna

DSc, Professor

RUZIKULOVA Munira Shukhrat kiziTashkent State Medical University,
Tashkent, Uzbekistan**ROLE OF PERIODONTAL PATHOGENIC MICROORGANISMS IN PERIODONTAL DISEASES AND FATTY LIVER DYSTROPHY**

For citation: Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi. Improving Periodontal Care in Uzbekistan using a conceptual approach to improve its quality // Journal of Biomedicine and practice. -2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087964>

ANNOTATION

Pathological processes in periodontal tissues are a serious medical and social problem of our time. Chronic generalized forms of periodontal lesions in the initial stage of development are characterized by low-symptom courses, which creates difficulties for early diagnosis and leads to a delay in therapeutic measures [1,2]. According to characteristic indicators, the prevalence of periodontal nature in the age group maintains the level of people, with a stable tendency to a high increase in morbidity, which is due to the occurrence of generalized periodontitis and inflammatory processes in the gums. A strong tendency is that this pathology is characteristic not only of the elderly and mature age group, but is becoming increasingly common among the younger generation [3, 4].

Domestic specialists note the frequent combination of dental diseases with pathology of the conservative system, while scientific studies demonstrate the relationship between the development of odontogenic and periodontal formations with the activity of pathogenic microflora localized in periodontal pockets, as well as with the presence of concomitant lesions of the hepatobiliary complex.

Key words. Periodontitis, periodontopathogenic microorganisms, fatty liver disease, hepatobiliary system, oral cavity.

ИБРАГИМОВА Малика Худайбергановна

Д.м.н., профессор

РУЗИКУЛОВА Мунира Шухрат кизиТашкентский государственный медицинский университет,
ташкент, узбекистан

РОЛЬ ПАРОДОНТОПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА И ЖИРОВОЙ ДИСТРОФИЕЙ ПЕЧЕНИ.

АННОТАЦИЯ

Патологические процессы в пародонтальных тканях представляют собой серьезную медико-социальную проблему современности. Хронические генерализованные формы пародонтальных поражений в начальной стадии развития характеризуются малосимптомными течениями, что создает трудности для ранней диагностики и приводит к задержке терапевтических мероприятий [1,2].

Согласно характерным показателям, распространенность пародонтальной природы в возрастной группе сохраняет уровень людей, при этом устойчивая тенденция к высокому росту заболеваемости, что обусловлено возникновением генерализованного пародонтита и воспалительных процессов в деснах. Сильная тенденция, что указанная патология характерна не только для пожилой и зрелой возрастной группы, но становится растущей распространенностью среди молодого поколения [3, 4].

Отечественные специалисты отмечают частое сочетание стоматологических заболеваний с патологией консервативной системы, при этом научные исследования демонстрируют взаимосвязь между развитием одонтогенных и пародонтальных образований с активностью патогенной микрофлоры, локализуемой в пародональных карманах, а также с наличием сопутствующих поражений гепатобилиарного комплекса.

Ключевые слова. Пародонтит, пародонтопатогенные микроорганизмы, жировая дистрофия печени, гепатобилиарная система, полости рта.

IBRAGIMOVA Malika Khudaiberganovna

DSc, Professor

RUZIKULOVA Munira Shukhrat kizi

Toshkent tibbiyot universiteti

PARODONTIT VA YOG'LI JIGAR KASALLIKLARIDA PARODONTOPATOGEN MIKROORGANIZMLARNING ROLI.

ANNOTATSIYA

Parodont to'qimalarda patologik jarayonlar bizning davrimizning jiddiy tibbiy va ijtimoiy muammosidir. Rivojlanishning dastlabki bosqichida parodontit kasalligini surunkali umumlashtirilgan shakllari past symptom bilan tavsiflanadi, bu erta tashxis qo'yishda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi va terapevtik tadbirlarni kechiktirishga olib keladi [1,2].

Ko'rsatkichlarga ko'ra, yosh guruhida parodontit kasallikning tarqalishi odamlarning darajasini saqlab turadi, bu esa umumiy parodontit va milklar yallig'lanish jarayonlarining paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan kasallanishning yuqori o'sishiga barqaror tendentsiyaga ega. Ushbu patologiya nafaqat keksa va etuk yosh guruhiga xos bo'lgan, balki yosh avlod orasida tobora keng tarqalgan bo'lib qolayotgani kuchli tendentsiya mavjud [3, 4].

Mahalliy mutaxassislar stomatologik kasalliklarning konservativ tizim patologiyasi bilan tez-tez kombinatsiyasini ta'kidlaydilar, ilmiy tadqiqotlar odontogen va periodontal shakllanishlarning patogen mikrofloraning faolligi bilan, shuningdek, gepatobiliar kompleksning birgalikdagi shikastlanishlari bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Parodontit, parodontopatojen mikroorganizmlar, yog'li jigar kasalligi, gepatobiliar tizim, og'iz bo'shlig'i.

Введение. В настоящее время пародонтология переживает период активного развития методологических подходов, направленных на повышение объективности оценки клинического состояния пациентов с целью обеспечить диагностические процедуры, прогностические возможности и терапевтическую эффективность.

Современные научные данные успешно демонстрируют ключевую роль микробного фактора в механизмах развития инфекционно-воспалительных поражений пародонтальных структур [5,6]. Оптимальные условия для жизнедеятельности и репродукции микроорганизмов, исключительно бактериальной флоры, в ротовой полости обуславливаются следующими факторами: слабощелочной реакционной средой, накоплением пищевых веществ, повышенной влажностью и благоприятным температурным режимом. Кроме того, анатомические особенности зубочелюстной системы, отличающиеся множественными глубинами и рельефными поверхностями, приводят к пролонгированной задержке пищевых частиц, которые становятся превосходной питательной средой для экспериментов [7, 8]. Воздействие патогенных агентов приводит к образованию зубного налета и развитию воспалительного процесса в десневых тканях.

При недостаточном уровне гигиенических мероприятий наблюдается прогрессирование увеличения зубных отложений вследствие усиленного размножения патогенной микрофлоры, включающей актиномицеты, спирохеты, грамотрицательные палочковидные формы и кокковые проявления [9,10].

Прогрессирование наддесневых зубных отложений провоцирует развитие гингивальных воспалительных процессов, тогда как поддесневая локализация налета становится причиной пародонтита. Возникновение воспалительной пародонтальной структуры диктует необходимость проведения комплексной местной фармакотерапии [11, 12].

Для достижения данной цели применяются лекарственные средства, обладающие антимикробными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами [13,14]. В арсенале пародонтологии имеется широкий ассортимент фармакологических препаратов, однако выбор терапии часто основывается на клиническом опыте специалиста, а эффективность лечения измеряется с помощью визуального осмотра и анализа пародонтальных индексов. Отсутствие более совершенных диагностических технологий часто становится причиной дефекта восстановления и рецидива патологического процесса [15, 16].

Наиболее востребованным методом выявления дисбиотических изменений оральной микрофлоры и подбор антибактериальной терапии служит бактериологический анализ зубных отложений, слюнной жидкости, соскобного материала и отпечатков со слизистых оболочек [17, 18].

Установлено, что характерная биологическая составляющая микробных сообществ является способностью к синтезу короткоцепочечных жирных кислот (КЖК), образующихся в процессе метаболической активности сахаролитической и протеолитической микрофлоры и принимающих участие в реализации локальных и системных функций организма-хозяина [19,20]. Образование эндогенной микрофлоры КЖК представляет собой один из ключевых принципов авторегуляции ее развития и развития.

В современных условиях исследование КЖК применяется для комплексных характеристик микробного воздействия, что обеспечивает повышение эффективности терапевтических мероприятий. Тем не менее, систематизированное исследование выявленных метаболитов при воспалении процессов пародонтальных тканей до настоящего времени не проводилось.

Исходя из представленных данных, становится очевидной необходимость во многоаспектном лечении пародонтального процесса, включающем помимо традиционных инструментальных и эффективных подходов определение соединений микробных метаболитов методом газожидкостной хроматографии, определение их диагностической

инновационности и функциональное значение при выборе фармакотерапии и мониторинге ее результативности.

Цель данного исследования – провести анализ пародонтопатогенных явлений при пародонтальных заболеваниях в сочетании с диетической дистрофией печени.

Материалы и методы исследование. Наша работа является клиническим исследованием направленное на изучение особенностей пародонтопатогенных бактерии при хронического генерализованного пародонтита (ХГП) у пациентов с жировой дистрофией печени (ЖДП). Данное клиническое исследование проводилась в период с 2024 по 2025 гг. на базе кафедры челюстно-лицевой хирургии и общей стоматологии Ташкентской медицинской академии и на базе кафедры Госпитальной терапевтической стоматологии Ташкентского Государственного Стоматологического института.

В рамках данного исследования было обследовано 94 пациента, среди которых 74 человека страдали хроническими генерализованными формами пародонтальной болезни. В основную группу вошли 38 пациентов с установленным диагнозом хронический генерализованный пародонтит (ХГП) средней степени тяжести, протекающий на фоне тяжелой дистрофии печени. Группа сравнения была сформирована из 36 пациентов, не выявленных соматических заболеваний, но страдающих хроническим генерализованным пародонтитом среднетяжелого течения. А в контрольную группу вошли практически здоровые люди общим количеством 20. человек

Таблица 1.

Распределение пациентов по группам

Возраст	20-31		30-41		41-50		51-63		Total
Контроль (здоровые)	5	18,5	5	22,7	5	17,4	5	31,2	20
1 группа (сравнения)	10	37,0	11	50	10	34,4	5	31,2	36
2 группа (основная)	12	44,4	6	27,2	14	48,2	6	37,5	38
Всего	27	28,7	22	23,4	29	30,8	16	17,0	94

Для диагностики и исследования состава и количества пародонтопатогенных поражений, способных провоцировать воспалительные процессы в пародонтальных тканях, применялся метод полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-диагностика). Биологический материал помещался в полипропиленовую пробирку объемом 1,5 мл с крышкой, содержащую буферный раствор (рис2) «DTlite4» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия).

В ходе проведения исследования наблюдались пациенты, усиливающие повышенную чувствительность десневых тканей при приеме твердой пищи и выполнении гигиенических мероприятий, а также демонстрирующие воспалительные признаки: гиперемию, отечность, кровоточивость и содержание патологических карманов. Диагностический процесс включает анамнестический сбор, визуальное наблюдение и тщательный осмотр полости рта. Все диагностические мероприятия проводились в стоматологическом кресле с использованием естественного и дополнительного освещения.(рис1)

Расположение пробирок в термоблоке

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
C	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
D	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
E	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
F	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
G	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
H	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96

Рисунок 1

Рисунок 2

С целью нормализации сигнала (для учета вариабельности количества биологического материала и эффективности процедур выделения ДНК) для каждой выборки рассчитывали показатель «относительного Ct».

Для этого вычитание средних значений Ct общей бактериальной массы для соответствующих двух образцов абсолютно изго значения Ct для определенного набора праймеров и зонда, уненного при измерении выборок одной серии с применением стандартных методов вариационной средней статистики..(рис 3)

Зависимость флуоресценции канала HEX от номера цикла

Зависимость флуоресценции канала FAM/HEX/ROX/CY5/Cy5.5 от номера цикла

Рисунок 3
Результаты данного исследования представлены в табл. 2.

Патогенные бактерии, способные поражать пародонтальные ткани, обладают способностью усиливать интоксикацию организма, оказывают негативное воздействие на иммунную и гепатобилиарную системы, что повышает вероятность развития различных патологических состояний.

Таблица 2

Данные клинического и молекулярного анализа пациентов

№ номер пациента	Клинические данные							Результаты Rt-PCR (относительные Ct)					
	Пол	Возраст, лет	Пародонтит (степень поражения)	Жировая дистрофия печени	Глюбина кармана	Гноетечение	Подвижность	Кровоточивость	<i>Actinobacillus actinomycetemcomitans</i>	<i>Porphyromonas gingivalis</i>	<i>Prevotella intermedia</i>	<i>Tannerella forsythensis</i>	<i>Treponema denticola</i>
1	М	27	1	+	0	0	0	3	н.о.	2,5	8,9	7,7	9,2
2	М	22	1		0	0	0	3	н.о.	2,3	6,1	4,1	3,1
4	М	22	2	+	1	0	0	1	7,5	5,9	7,7	4,6	5,5
6	Ж	28	1		0	0	0	1	н.о.	2,5	13,3	10,9	4,7
7	М	21	3	+	2	2	1	1	7,5	7,2	4,7	9,7	4,2
8	Ж	30	1		0	0	0	1	6,4	2	20,8	13,9	4,7
9	Ж	21	3	+	2	2	2	1	9,2	2,9	7,3	6,9	6,6
10	Ж	27	1		0	0	0	2	н.о.	2	2,7	3,9	н.о.
11	Ж	21	1		0	0	0	1	1,9	2,1	15,8	5,1	4,4
12	Ж	28	1		0	0	0	1	16,4	2	6,7	3,7	4,6
13	М	29	2	+	1	1	0	0	6,4	13,2	14,6	13,8	13,8
14	М	21	3	+	2	2	2	3	16,4	0,3	8,1	2,8	2,5
15	М	31	1		0	0	0	2	7,6	1,1	11,8	3,6	4,2
16	Ж	20	2	+	1	0	0	2	7,6	8	10,5	н.о.	н.о.
17	Ж	29	2	+	1	0	1	2	7	15,1	н.о.	12,9	11,8
18	Ж	20	1		0	0	0	2	н.о.	15,1	10,9	8,6	6,3
19	Ж	24	2	+	1	0	1	1	6,5	н.о.	н.о.	3,8	6,2
20	Ж	25	2	+	1	0	1	1	6,4	13,8	н.о.	8,6	12,7
21	М	29	1		0	0	0	2	н.о.	9,4	н.о.	6,8	7,5
22	Ж	52	3	+	2	0	3	2	9,2	0	10,4	3,1	8,1
23	Ж	28	2	+	1	0	0	2	9,2	0,6	7,9	4,3	4,3
24	Ж	37	1		0	0	0	1	н.о.	н.о.	7,7	5,5	н.о.
25	Ж	28	1		0	0	0	1	н.о.	9,5	5,7	4,5	4,1
26	Ж	25	3	+	2	1	2	3	9,6	1,2	7,5	6,5	3,2
27	Ж	21	3	+	2	1	2	3	14,6	2,5	10,9	2,8	7,2
28	М	27	1		0	0	0	3	н.о.	н.о.	17,2	3,8	6,3
29	М	32	2	+	1	1	1	3	6,4	0,6	5	3,2	2,4
30	М	31	1		0	0	0	1	н.о.	1,8	4,5	2,8	4,2
31	М	34	3	+	2	2	3	3	11,4	0	1,4	1	7,8
32	М	38	1	+	0	0	0	3	н.о.	н.о.	1,4	5,1	2,3
33	М	38	3	+	2	2	2	2	9,2	н.о.	1,4	4,9	н.о.
34	Ж	41	1		0	1	0	3	0,8	4,7	2,6	3,4	3,2
35	М	34	3	+	2	2	1	3	11,6	0,5	4,3	4,2	2
36	Ж	33	2	+	1	1	0	2	9,2	н.о.	н.о.	9,2	4,5
37	Ж	38	1		0	0	0	3	н.о.	13,7	3,7	14,1	10
38	Ж	40	3		2	3	2	1	9,6	7	н.о.	0,5	н.о.
39	Ж	40	1		0	0	0	2	1,0	0,4	н.о.	1,6	1,4
40	Ж	40	3		2	2	3	3	9,8	н.о.	н.о.	11,1	12,8
41	Ж	40	1		0	0	0	3	0,8	0,3	9,9	2,9	8,4
42	Ж	36	1		0	0	0	0	0,7	5,8	4,4	7,5	8,1
43	М	37	3	+	2	2	2	1	16,8	10,2	6,7	4,2	7,6
44	Ж	40	1		0	0	0	3	2,5	6,4	6,5	3,2	4,6
45	М	40	3	+	2	1	3	3	11,4	1,4	7,4	2,5	2,7
46	Ж	44	1		0	0	0	1	1,0	8	н.о.	9,5	12
47	Ж	51	1		0	0	0	3	1,0	4,7	н.о.	10,3	9,5
48	Ж	50	2	+	1	1	1	3	7,6	1,7	6,2	0,7	4,8
49	М	55	2	+	1	0	1	3	7	5,8	н.о.	н.о.	10,3
50	М	52	2	+	1	0	1	1	6,2	3,5	4,8	4,2	5,2
51	М	52	1		0	0	0	3	0,7	5,8	8,8	1,8	5
52	Ж	60	1		0	0	0	1	н.о.	2,5	4,2	17,6	4,4
53	М	59	1		0	0	0	1	3,2	3,1	8,6	4,1	10,9
54	Ж	60	2	+	1	0	1	2	0,7	5,9	13,3	1	2,4
55	М	63	3	+	2	2	3	2	8,9	2,5	4,7	5,1	4,2
56	Ж	42	1		0	0	0	1	1,0	7,2	20,8	4,9	7,8
57	М	56	1		0	0	0	1	0,7	2	7,3	3,4	2,3
58	Ж	49	1		0	0	0	1	0,8	2,9	2,7	4,2	н.о.
59	Ж	55	2	+	1	0	1	2	6,2	2	15,8	9,2	3,2
60	Ж	63	2	+	1	0	1	2	6,7	2,1	6,7	14,1	2
61	Ж	41	1		0	0	0	1	0,8	2	14,6	0,5	4,5
62	Ж	53	1		0	0	0	1	6,7	13,2	8,1	1,6	10
63	М	42	2	+	1	1	1	1	3,2	0,3	11,8	11,1	н.о.
64	М	58	2	+	1	0	1	2	6,5	1,1	10,5	2,9	1,4
65	М	44	1		0	0	0	2	1,0	5,8	6,7	7,5	12,8
66	М	45	2	+	1	0	1	2	3,2	10,2	6,5	4,2	8,4
67	М	69	1		1	1	0	1	0,7	6,4	7,4	3,2	2,4
68	Ж	51	2	+	0	0	0	1	6,2	1,4	4,2	14,1	4,2
69	Ж	62	3	+	2	2	2	3	16,9	8	2,7	0,5	7,8
70	М	61	3	+	2	2	2	3	11,6	4,7	15,8	1,6	2,3
71	М	53	1		0	0	0	3	н.о.	1,7	6,7	11,1	4,4
72	Ж	51	1		0	0	0	3	н.о.	2,5	14,6	2,9	3,2
73	Ж	52	2	+	1	1	2	2	3,2	7,2	8,1	7,5	2
74	М	52	1		0	0	0	1	н.о.	2	11,8	4,2	4,5

Согласно некоторым исследованиям, бактерия *Porphyromonas gingivalis* способна проникать в митохондрии гепатоцитов (клеток печени) и вызывать воспалительные процессы, проявляя при этом патогенные свойства.

Митохондрии, являясь энергетическими станциями клеток, играют важную роль в метаболизме печени, и их нарушение может привести к дисфункции.

Печень содержит большое количество митохондрий, так как она играет ключевую роль в метаболизме и нуждается в большом количестве энергии для выполнения своих функций.

При анализе данных таблицы 2 показано, что у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести, сочетающимся с кризисной дистрофией печени, распространенность и выраженность воспалительных процессов в пародонтальных тканях имеют аналогичные показатели у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом без сопутствующих заболеваний.

Учитывая отклонения от нормативных результатов, связанные с высокими долями взносов участников в фиксирующих группах, наиболее целесообразными оказываются непараметрические методы статистической обработки данных.

Окончательные результаты анализа фигур в формуле, рассчитанной с использованием рангового коэффициента корреляции Спирмена. (табл. 3).

Таблица 3

Корреляционная матрица параметров для всей группы пациентов, рассчитанная по методу Спирмена (в скобках указаны значения коэффициентов корреляции и уровень статистической значимости для них)

Возраст, годы	A. actinomycetemcomitans	P. gengivalis	P. intermedia	t. forsythensis	t. denticola	ДНК человека
Степень заболевания	-0,02 (0,84)	-0,19 (0,23)	0,06 (0,70)	-0,06 (0,80)	-0,26 (0,04)	0,14 (0,25)
Глубина пародонтального кармана	-0,23 (0,14)	-0,27 (0,07)	-0,13 (0,5)	-0,37 (0,01)	-0,44 (0,001)	0,45 (0,001)
Гноетечение	-0,22 (0,12)	-0,20 (0,02)	-0,08 (0,51)	-0,22 (0,12)	-0,27 (0,08)	0,03 (0,82)
Кровоточивость	-0,25 (0,08)	-0,23 (0,08)	-0,12 (0,46)	-0,24 (0,08)	-0,15 (0,27)	0,23 (0,17)
Подвижность	-0,18 (0,19)	-0,30 (0,03)	-0,17 (0,26)	-0,30 (0,02)	-0,15 (0,20)	0,24 (0,12)
A. actinomycetemcomitans	-0,02 (0,83)	-0,37 (0,03)	0,05 (0,78)	-0,36 (0,01)	-0,12 (0,33)	0,27 (0,02)
P. gingivalis	0,00	0,34 (0,01)	0,30 (0,02)	0,10 (0,45)	0,25 (0,05)	-0,01 (0,91)
P. intermedia	-	0,00	0,43 (0,002)	0,50 (0,002)	0,44 (0,002)	0,08 (0,58)
T. forsythensis	-	-	0,00	0,19 (0,27)	0,43 (0,002)	-0,17 (0,49)
T. denticola	-	-	-	0,00	0,45 (0,003)	-0,37 (0,02)

Примечание. Связи между признаками признаны статистически значимыми при $p \leq 0,05$: ячейки таблицы, соответствующие этому критерию, заштрихованы серым цветом. Значения, приближающиеся к этому значению в диапазоне от 0,05 до 0,1, выделены курсивом и подчеркнут.

Анализ данных таблицы 3 с представленными результатами позволяет сформулировать следующие тенденции и заключения:

1. В качестве маркера патологического процесса использовалась *Treronema denticola*, при этом требовалась необходимость дифференцированного анализа образцов мужской и женской

тенденции, поскольку нормативное содержание данного вида в пародонтальных тканях возникало в зависимости от половой принадлежности.

2. По результатам проведенного исследования виды *T. forsythensis* и *T. denticola* демонстрируют наиболее выраженную взаимосвязь с тяжестью хронического пародонтита. Предположительно, *T. forsythensis* и *T. denticola* играют ключевую роль в прогрессировании заболевания; Полученные результаты согласуются с выводами, представленными в опубликованных научных работах [8, 9]. Следует учитывать, что, согласно данным указанных исследований, данные виды не являются следствием развития агрессивного пародонтита.

3. Согласно результатам [8, 9], исследования бактерии *P. intermedia* представляют собой значимый фактор в развитии агрессивных форм пародонтальной формы. По данным нашего исследования, присутствие *P. intermedia* в пародонтальных тканях не коррелирует с развитием хронического пародонтита.

4. Распространенность патогенного процесса *P. gingivalis*, способного провоцировать воспалительные процессы в пародонтальных тканях человека, не является определяющим фактором в развитии хронического пародонтита. Тем не менее, *P. gingivalis* эффективно использует пародонтальные карманы для своей жизнедеятельности.

Отсутствие взаимосвязи между проявлениями проявлений и его группировкой подтверждается такими показателями, как «степень выраженности», «кровоточивость» и «нагноение», в то время как обнаруживается связь с подвижностью признаков, глубиной карманов и присутствием опасного патогена *Actinomyces comitans* в пародонтальных тканях. Всем пациентам была предложена комплексная терапия, включающая санацию полости рта и устранение травмирующих факторов.

У пациентов группы сравнения - альтернативная стандартная терапия, тогда как в основной группе, после применения аппликационного анестетика на основе лидокаина и ощелачивания полости рта раствором соды по несколько дней в сутки на протяжении 5-7 дней с помощью ирригации с устройством «Пародонтас», гель *Vicosen Denta* применялся двукратно в день в течение 10 дней. Фотодинамическая терапия (ФДТ) проводилась с применением световой волны длиной 620-650 нм и мощностью 200 мВт/см², при расстоянии 2-3 см от источника излучения, с длительностью воздействия 15-20 минут. Полный терапевтический курс состоит из 3-6 процедур.

Анализ патогенеза поражения тканей пародонта зависит от многих факторов, таких как возраст, пол пациентов, социальный статус, а также наличие вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя и т.д. [Stutz C.; Gegout P.-Y.; Bloch C.; Özçelik H.; Anton N.; Tabti R.; Désaubry L.; Huck O. [Stutz C.; Gegout P.-Y.; Bloch C.; Özçelik H.; Anton N.; Tabti R.; Désaubry L.; Huck O.; Petit C]; [Shin H.-S.; Hong M.-H.; Moon J.-Y.; Sim S.-J.]

На тяжесть течения заболеваний тканей пародонта влияют не только состояние полости рта, пародонтологический статус и гигиена полости рта, но и наличие соматической патологии. [Zhang J.; Xing X.; Han Y.; Meng H.; Hou J.; Zhu H]. Такой патологией часто является жировая дистрофия печени, иногда эту патологию называют неалкогольной жировой болезнью печени. [Valenzuela-Narváez R.; Valenzuela-Narváez D.]. In chronic periodontitis, the liver is constantly exposed to various factors that diffuse systemically from the oral cavity to the liver [Chen Y.; Yang Y.-C.; Zhu B.-L.; Wu C.-C.; Lin R.-F.; Zhang X.] (periodontopathogenic bacteria, inflammatory cytokines, reactive oxygen species) and may be involved in the development of fatty liver disease [Kobayashi T, Iwaki M, Nogami A, Honda Y, Ogawa Y, Imajo K, Saito S, Nakajima A, Yoneda M. *Nutrients*, 2023].

Также при дисбактериозе кишечной микрофлоры, т.е. количественном или качественном изменении микробной флоры в толстой кишке, вызванном энтеральной транслокацией бактерий, ассоциированных с пародонтитом, существует риск нарушения барьерной функции кишечной стенки [Kuraji R, Shiba T, Dong TS, Numabe Y, Kapila YL., 2023].

Недавние исследования показали, что инфицирование *Porphyromonas gingivalis* [Liu Y.; Huang W.; Dai K.; Liu N.; Wang J.; Lu X.; Ma J.; Zhang M.; Xu M.; Long X.; Liu J.; Kou Y], определенное в наших исследованиях в 66,67 %, значительно ускоряет прогрессирование жировой дистрофии печени. Это связано со способностью *P. gingivalis* Nagasaki [A.; Sakamoto S.; Arai T.; Kato M.; Ishida E.; Furusho H.; Fujii M.; Takata T.; Miyauchi M] паразитировать внутри клеток печени, ученые предполагают, что наиболее вероятным путем попадания этих микроорганизмов в гепатобилиарную систему, а именно в печень, является их миграция из ротовой полости в кишечник и далее через кровоток и системы воротной вены к печени [Woodhouse CA, Patel VC, Singanayagam A, Shawcross DL., 2018].

Пациенты с заболеваниями печени имели более высокую распространенность заболеваний пародонта, худшую гигиену полости рта и здоровье пародонта по сравнению со здоровыми людьми [Duseja A.; Chahal G.; Jain A.; Mehta M.; Ranjan A.; Grover V.].

По результатам нашего исследования было показано, что индекс РМА у исследуемых свидетельствует о проявлении пародонтита средней степени тяжести в обеих группах, но все же индекс в основной группе пациентов с ХГП на фоне жировой дистрофии печени превышал аналогичный показатель в группе сравнения в 1,3 раза.

Нами установлена взаимосвязь между заболеваниями тканей пародонта и жировой дистрофией печени. заболеваниями тканей пародонта и жировой дистрофией печени.

Но есть и исследование, где приводятся данные об отсутствии взаимосвязи между пародонтитом и заболеваниями печени [Xu F, Tan J].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, возрастание частоты и степени выраженности пародонтальных поражений, связанное с ожирением дистрофии печени, является фактором, определяющим формирование пародонтальной основы. Инфицирование пародонтопатогенным исследованием *Porphyromonas gingivalis*, обнаруженное у нас в 66,67% случаев, приводит к значительному ускорению прогресса исследований сильной дистрофии печени, как и контролирует воздействие других воздействий, что, вероятно, обусловило его возникновение и возникновение в гепатоцитах.

REFERENCES | ЧОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Sargsyan N., Ron G., Tuzankina I., Svitich O.A., Dolgikh M. Genetic markers of periodontitis: a literature review. *Periodontology*, 2019; 24(3): 45–50. (in Russ)
2. Semenova E.A., Nikolaev I.V. Modern methods for diagnosing fatty liver disease. *Clinical Medicine*, 2023; 18(4): 70–76. (in Russ)
3. Smirnova N.A., Ivanova T.V., Kuznetsova E.P. Fatty liver disease: modern concepts of pathogenesis and approaches to therapy. *Gastroenterology*, 2023; 12(2): 45–52. (in Russ)
4. Modern concepts of the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease. *Diabetes Mellitus and Obesity*, 2021; 24(2): 15–22. (in Russ)
5. Structural and functional changes in the liver in obesity: a literature review. *Clinical Medicine*, 2011; 89(4): 60–65. (in Russ)
6. Subanova AA. Features of the epidemiology and pathogenesis of periodontal diseases (literature review). *Bulletin of the Kyrgyz-Russian Slavic University*, 2015; 15(7): 152–155. (in Russ)
7. Tikhomirova EA. Genetic predictors of periodontitis development: problems and prospects (literature review). *Periodontology*, 2022; 27(1): 32–60. (in Russ)
8. Tikhonov AV, Lebedeva NS. Fatty liver degeneration in patients with metabolic syndrome. *Therapeutic archive*, 2024; 96(2): 55–61. (in Russ)

9. Fedorova MI, Klimov AN. Pathogenetic mechanisms of fatty liver disease development. *Russian Journal of Gastroenterology*, 2023; 28(5): 40–47. .(in Russ)
10. Tsagaraeva TG, Slanova MK, Khetagurov SK. Modern aspects of chronic generalized periodontitis treatment. *Young scientist*, 2020; (28): 60–63. .(in Russ)
11. Tsepov LM, Tsepova EL, Tsepov AL. Periodontitis: a local focus of serious problems (literature review). *Periodontology*, 2014; 19(3): 3–6. .(in Russ)
12. Chausskaya I.Yu., Vybornaya E.I., Tsarev V.N., Podporin M.S., Nikogosova D.E., Drobyshev A.Yu., et al. Evaluation of the antibacterial efficacy of the Revixan® Dental LED Pro LED device in treating patients with chronic periodontitis. *Clinical Dentistry*, 2023; 26(3): 30–36. .(in Russ)
13. Shamanova Z.K., Risovanna O.N., Lenev V.N., Perikova M.G., Tsymbalov O.V. Microbiological landscape of periodontal pockets during local antibacterial therapy for chronic generalized periodontitis: a multicenter clinical study. *Kuban Scientific Medical Bulletin*, 2024; 31(2): 55–68. .(in Russ)
14. Shirokova E.N. Non-alcoholic fatty liver disease and cardiovascular risk (literature review). *Farmateka*, 2017; (2): 24–29. .(in Russ)
15. Yanushevich O. O., Dmitrieva L. A., Revazova Z. E. Periodontitis. XXI century. – M.: GEOTAR-Media, 2016. – 368 p. Abdul Razzak, I., Nouredin, M., & Trivedi, H. D. (2024). From Nonalcoholic Fatty Liver Disease to Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease: Out with the Old, in with the New. *Journal of Clinical Medicine*, 13(3), 880. <https://doi.org/10.3390/jcm13030880>.(in Russ)
16. Al-Maweri, S. A., Alhajj, M. N., Halboub, E., et al. (2023). The impact of periodontal disease on the clinical outcomes of COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *BMC Oral Health*, 23, 658. <https://doi.org/10.1186/s12903-023-03378-0>
17. Alvarez, G. M., Rodriguez, K. A., & Romero, K. A. (2023). Progression of age-related periodontitis: Literature review. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 17(03), 657–671. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.17.3.0417>
18. Alvarez, G. M., Rodriguez, K. A., & Romero, K. A. Progression of age-related periodontitis: Literature review. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 2023; 17(03): 657–671. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.17.3.0417>
19. Arweiler NB, Auschill TM, Sculean A (2018) Patient self-care of periodontal pocket infections. *Periodontol*200076:164–179
20. Beiriger, J., et al. (2023). Advancements in Understanding and Treating NAFLD: A Comprehensive Review of Metabolic-Associated Fatty Liver Disease and Emerging Therapies. *Livers*, 3(4), 637–656. <https://doi.org/10.3390/livers3040042>
21. Bellentani S., Scaglioni F., Marino M., Bedogni G. Epidemiology of non-alcoholic fatty liver disease [Текст] // *Dig Dis*. 2007. Vol. 25, № 3. P. 155–161. DOI: 10.1159/000107998
22. Beydoun MA, Beydoun HA, Hossain S, El-Hajj ZW, Weiss J, Zonderman AB (2020) Clinical and bacterial markers of periodontitis and their association with incidental cause and alzheimer’s disease dementia in a large national survey. *J Alzheimer’s Dis* 75:157–172
23. Bui FQ, Almeida-da-Silva CLC, Huynh B, Trinh A, Liu J, Woodward J, Asadi H, Ojcius DM. Association between periodontal pathogens and systemic disease. *Biomed J*. 2019 Feb;42(1):27-35. doi: 10.1016/j.bj.2018.12.001. Epub 2019 Mar 2. PMID: 30987702; PMCID: PMC6468093.
24. Buset SL, Walter C, Friedmann A, Weiger R, Borgnakke WS, Zitzmann NU (2016) Are periodontal diseases really silent? A systematic review of their effect on quality of life. *J Clin Periodontol* 43:333–344
25. Dai, J.-J., Zhang, Y.-F., & Zhang, Z.-H. (2023). Global trends and hotspots of treatment for nonalcoholic fatty liver disease: A bibliometric and visualization analysis (2010–2023).

- World Journal of Gastroenterology, 29(37), 5339–5360. <https://doi.org/10.3748/wjg.v29.i37.5339>
26. Dannewitz B, Sommerer C, Stölzel P et al (2020) Status of periodontal health in German patients suffering from chronic kidney disease-data from The GCKDstudy. *J ClinPeriodontol*47:19–29
 27. De Lauretis, D., et al. (2024). From Basic Science to Clinical Practice: A Review of Current Periodontal/Mucogingival Regenerative Biomaterials. *Advanced Science*. <https://doi.org/10.1002/advs.202308848>
 28. Delfan, N., Moghadam, P. K., Khoshnevisan, M., et al. (2024). AI-Driven Non-Invasive Detection and Staging of Steatosis in Fatty Liver Disease Using a Novel Cascade Model and Information Fusion Techniques. *arXiv preprint arXiv:2412.04884*. <https://arxiv.org/abs/2412.04884>
 29. Delfan, N., Moghadam, P. K., Khoshnevisan, M., et al. (2024). AI-Driven Non-Invasive Detection and Staging of Steatosis in Fatty Liver Disease Using a Novel Cascade Model and Information Fusion Techniques. *arXiv preprint arXiv:2412.04884*. <https://arxiv.org/abs/2412.04884>
 30. El Sayed N, Baeumer A, El Sayed S et al (2019) Twenty years later: oral health-related quality of life and standard of treatment in patients with chronicperiodontitis. *JPeriodontol* 90:323–330
 31. George, E. S., Sood, S., Kiss, N., et al. (2023). The Evidence Surrounding Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Individuals with Cancer: A Systematic Literature Review. *Current Oncology*, 30(1), 48–74. <https://doi.org/10.3390/curroncol30010005>
 32. Ghazanfar, H., Javed, N., Qasim, A., et al. (2024). Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis and Progression to Hepatocellular Carcinoma: A Literature Review. *Cancers*, 16(6), 1214. <https://doi.org/10.3390/cancers16061214>
 33. Gundelly, P., et al. (2024). Precision Medicine in Periodontics: A Literature Review. *PubMed*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39385855/>
 34. Hu, S.-W., Yang, J.-J., & Lin, Y.-Y. (2024). Global Research Trends in the Links between Periodontal Disease and Cancer: A Bibliometric Analysis. *Pathogens*, 13(9), 789. <https://doi.org/10.3390/pathogens13090789>
 35. Huang, X., Liu, Y., Wang, Q., et al. (2023). Brief literature review and comprehensive bioinformatics analytics unravel the potential mechanism of curcumin in the treatment of periodontitis. *BMC Oral Health*, 23, 469. <https://doi.org/10.1186/s12903-023-03181-x>
 36. Izadi Borujeni S, Mayer M, Eickholz P (2015) Activated matrix metalloproteinase-8 in saliva as diagnostic test for periodontal disease? A case-control study.
 37. Jepsen S, Gennai S, Hirschfeld J, Kalemaj Z, Buti J, Graziani F (2020) Regenerative surgical treatment of furcation defects: a systematic review and Bayesian network meta-analysis of randomized clinical trials. *JClinPeriodontol*47(22):352–374
 38. Kabir, T., Lee, C.-T., Nelson, J., et al. An End-to-end Entangled Segmentation and Classification Convolutional Neural Network for Periodontitis Stage Grading from Periapical Radiographic Images. *arXiv preprint*, 2021. <https://arxiv.org/abs/2109.13120>
 39. Kebschull M (2016) Langzeitstabilität von parodontaler Regeneration über 20 Jahre. *Zahnmedizinup2date*10: 508–509
 40. Kim J., Amar S. Periodontal disease and systemic conditions: a bidirectional relationship. *Odontology*. 2006;94:10–21. doi: 10.1007/s10266-006-0060-6.
 41. Lee CT, Huang HY, Sun TC, Karimbux N (2015) Impact of patient compliance on tooth loss during supportive periodontal therapy: a systematic reviewandmeta-analysis. *JDentRes* 94:777–786

42. Listl S, Galloway J, Mossey PA, Marcenes W (2015) Global economic impact of dental diseases. *J Dent Res* 94:1355–1361
43. Marchesini G., Brizi M., Morselli-Labate A.M., Bugianesi E., McCullough A.J. Association of nonalcoholic fatty liver disease with insulin resistance [Текст] // *Am J Med*. 1999. Vol. 107, № 5. P. 450–455. DOI: 10.1016/S0002-9343(99)00271
44. Marouf N, Cai W, Said KN et al (2021) Association between periodontitis and severity of COVID-19 infection: a case-control study. *J Clin Periodontol*. <https://doi.org/10.1111/jcpe.13435>
45. Meyle J, Chapple I (2015) Molecular aspects of the pathogenesis of periodontitis. *Periodontol* 2000 69:7–17
46. MFT Medizinischer Fakultätentag der Bundesrepublik Deutschland e. V. (2015) Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog Zahnmedizin. http://www.nklz.de/files/nklz_katalog_final_20151204.pdf. Zugriffen: 30. März 2021
47. Nibali L, Koidou VP, Nieri M, Barbato L, Pagliaro U, Cairo F (2020) Regenerative surgery versus access flap for the treatment of intra-bony periodontal defects: a systematic review and meta-analysis. *J Clin Periodontol* 47(22):320–351
48. Nishikawa T., Edelstein D., Du X.L., Yamagishi S., Matsumura T., Kaneda Y., et al. Normalizing mitochondrial superoxide production blocks three pathways of hyperglycaemic damage [Текст] // *Nature*. 2000. Vol. 404, № 6779. P. 787–790. DOI: 10.1038/35008062
49. Page RC, Offenbacher S, Schröder HE, Seymour GJ, Kornman KS (1997) Advances in the pathogenesis of periodontitis: summary of developments, clinical implications and future directions. *Periodontol* 2000 14:216–248
50. Isakulov Sh . R . , Rizaev AND . A. K raniofacial heathatlarda tibby yordamni tashkilashtirishni takimillashtirish va davolash usullarini yaxshilashga zamonaviy Jondaszow // *Journal of Biomedicine and Practice*. – 2022. – T. 7. – No. 1.
51. J. A. Rizaev ., A. A. Shodmonov . Editor Journals and Conferences . (2022, October 2). DENTAL IMPLANTATION USING COMPUTER SOFTWARE FOR ACCURATE PLACEMENT AND LONG-TERM PROSTHETIC RESULTS. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DKC6W19> .
52. J. A. Rizaev , & A. A. Shodmonov . (2022). OPTIMIZATION OF THE SURGICAL STAGE OF DENTAL IMPLANTATION BASED ON COMPUTER MODELING. *World Bulletin of Public Health*, 15, 11-13
53. Rizaev JA, Shodmonov AA Optimizing the Surgical Phase of Dental Implants Optimization of the Surgical Phase of Dental Implantation Based on Computer Modeling // *Eurasian Medical Research Periodical*. – 2022. – T. 12. – S. 84-87.
54. Gulmukhamedov , P. B., Rizaev , Zh. A., Khabilov , N. L., & KT, B. (2023, November). POLYMORPHISM OF THE MTHFR GENE (A1298C) AND CONGENITAL DEFECTS OF THE MAXILLOFACIAL AREA. In *Conferences* (pp . 62-63).
55. Rizaev J., Bekmuratov L. SOCKET SHIELD TECHNIQUE FOR PRESERVING ALVEOLAR SOFT TISSUES DURING IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT // *Medical science of Uzbekistan*. – 2023. – No. 4. – S. 15-20.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000